

VALORI ȘI PRINCIPII ALE MANAGEMENTULUI ETICII ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII CULTURII ETICE ÎN INSTITUȚIA ȘCOLARĂ

DOI: 10.5281/zenodo.3519788
CZU: 373:17

Doctor habilitat în științe pedagogice,
conferențiar universitar **Viorica ANDRIȚCHI**
Doctoranda **Natalia MIHĂILESCU**
Institutul de Științe ale Educației

VALUES AND PRINCIPLES OF ETHICS MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF ETHICAL CULTURE IN THE SCHOOL INSTITUTION

Summary. *The article addresses the issue of ethics management in the school institution. For the development of the organizational ethical culture, are argued the values system and principles of ethics management. It is shown that the values of ethics management at the level of general education institution become reference ethical standards in promoting the principles of ethics management in the general education institution. In their context, is presented that the effectiveness of ethics management at the level of general education institution is determined by the ethics management competence of the school managers.*

Keywords: *Organizational ethics, ethics management, organizational culture, values of ethics management, principles of ethics management.*

Rezumat: *Autorul abordează problematica managementului eticii în instituția școlară, insistând asupra dezvoltării culturii etice organizaționale, prin argumente privind necesitatea impunerii acesteia în educație. Autorul readuce în prim-plan valorile managementului eticii la nivel de instituție de învățământ general, ca standarde referențiale în promovarea moralității și conduitei profesionale. Aduce dovezi, precum că eficacitatea acestui proces este determinată de competența managerilor școlari.*

Cuvinte-cheie: *etică organizațională, managementul eticii, cultură organizațională, valori ale managementului eticii, principii ale managementului eticii.*

Tot sensul în lume este legat de valori. Raportarea la valori, interiorizarea și crearea acestora reprezintă sensul vieții Omului, care aspiră la desăvârșire prin realizarea *Binelui, Adevărului, Dreptății* etc. Valorile devin motive ale tuturor acțiunilor umane, respectiv, tot ceea ce întreprind oamenii o fac în numele unor valori / nonvalori.

Sistemul educațional / instituția de învățământ include o totalitate de valori individuale, valoarea individuală fiind criteriul de apreciere a vieții profesionale. Totodată, există o valoare supremă, absolută – EU – ce insistă pe *autorealizare și autoîmplinire, inclusiv în plan profesional.*

Analiza ierarhică a valorilor ne permite să conchidem faptul, că nu poate exista o ierarhie absolută a acestora, actul preferinței este cel care va stabili gradul importanței. În acest sens, Râmbu N. deduce că oricât de corect ar fi clasificate valorile din punct de vedere teoretic, această ierarhie este întotdeauna valabilă pentru cineva anume, pentru un anumit context social, istoric; *ierarhia se poate schimba o dată cu punctul din care acestea sânt privite* [9, p. 348].

Lumea valorilor se află în permanentă dezvoltare, se îmbogățește considerabil cuprinsul claselor generale de valori; valorile autentice sunt

mereu amestecate cu nonvalorile, valorile superioare coexistă cu cele inferioare, astfel, fiecare om are posibilitatea să acumuleze noi valori diriguitoare pentru noi împrejurări ale vieții.

În special, omul este purtătorul **valorilor etice**, care vizează acte, atitudini și sentimente ale persoanelor, deoarece sunt liber-consimțite, persoanele au libertatea pe care o manifestă prin faptele lor. Valorile etice caracterizează comportamentul social și personal, coexistența membrilor unui grup sau unei comunități, trecerea de la ordinea determinată la aceea în curs de realizare, menținând un anumit orizont de așteptare. Niciun limbaj nu e mai edificator, mai irecuzabil decât cel al faptelor.

Conștiința despre specificitatea valorilor, despre ineficiența subordonării sau supraordonării lor din punct de vedere logic, a derivării și dependenței lor unele de altele, permite afirmarea libertății individuale și, nu în ultimul rând, creșterea responsabilității și a demnității umane [6, p.110].

După Vidam T., **valorile etice** devin valori ale relațiilor interpersonale; în funcție de purtătorul său, subiectul individual sau colectiv, valoarea etică poate fi o formă de realizare a unității eului cu sine însuși, dar ea nu se mărginește la acordul stărilor de conștiință între ele, ci se obiectivează în afară, dincolo de ele, în domeniul acțiunii practice, pătrunzând-o și racordând-o la sensurile și normele vieții morale, la acelea ale unității culturale prin obiectivarea convingerilor, aspirațiilor, prin stabilirea unui consens unitar între ordinea interioară și cea exterioară [6, p.112].

Valorile etice vizează activitatea de perfecționare a ființei umane, pornind de la natura contradictorie și, în același timp, unitară a acesteia. De aceea, o particularitate esențială a statutului lor teoretico-practic complex și controversat este *dimensiunea normativă*. După dimensiunea normativă, unanim recunoscută, *dimensiunea finalistă, integratoare și integrativă*; certifică mai îndeaproape esența valorilor etice.

Mai mult decât celelalte valori, cele etice au nevoie de oxigenarea certitudinilor existențiale. Pornind de la acestea, ele își pot îndeplini funcția lor specifică de *transformare a negativului în pozitiv*, identificând noi posibilități de perfecționare a cursului vieții sociale și a propriei noastre naturi. Valorile etice ne îndreptățesc să urmărim ordinea în curs de realizare, superioară celei determinate.

Ele îmbogățesc distanța care separă idealul de real [6, p.114].

Valoarea etică nu e nici transcendentă, nici immanentă, ci, mai simplu situată pe traiectul dintre om și oameni, între mine și semenii mei. Valorizarea valorilor se face în funcție de nivelul cultural atins prin educație, idealuri și aspirații.

În context, precizăm că, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC) a elaborat, în anul 2015, *Codul de etică al cadrului didactic*, în baza art. 135, alin. (6)-(8) din Codul Educației, aprobat, ulterior, de Parlamentul Republicii Moldova [3]. Actul respectiv reglementează raporturile profesionale ale cadrelor didactice, fiind atât ca un *contract moral* între părinți / alți reprezentanți legali, elevi, copii, comunitatea locală și diferitele categorii de personal din sistemul de învățământ general, profesional și tehnic, responsabile de instruire și educație.

Pentru *managementul problemelor de etică profesională*, MECC a aprobat prin ordinul 1095, din 30.12.2016, *Regulamentul-tip de organizare și funcționare a Consiliului de etică al instituției de învățământ general* [4]. Conform Regulamentului, funcțiile de bază ale Consiliului sunt coordonarea și monitorizarea aplicării normelor de conduită morală și profesională de cadrele didactice / de conducere / didactic auxiliar în instituție; consultarea și consilierea personalului din instituție în aplicarea principiilor și normelor de conduită morală și profesională.

Fiind un *cod de etică profesională / etică pedagogică*, *Codul de etică al cadrului didactic* vizează numai două categorii de actori ai procesului educațional, ia în vizor doar comportamentul etic al cadrului didactic și, adiacent, al celui de conducere. Abordarea unilaterală a problemelor de etică în instituția educațională, doar prin intermediul documentului menționat, nu poate conduce la rezultate spectaculoase pe dimensiunea dezvoltării *culturii etice a tuturor membrilor comunității școlare și a culturii etice organizaționale*.

În viziunea noastră, este necesară o abordare sistemică a eticii la nivelul instituției de învățământ general, cu implicarea conștientă și activă, responsabilizarea tuturor membrilor comunității școlare (factori decizionali, cadre didactice, elevi, părinți, parteneri ai școlii), scopul final fiind un nivel înalt de *cultură organizațională etică*.

Dezvoltarea culturii etice reprezintă scopul **managementului eticii**, pe care îl definim drept *un sistem coerent de acțiuni manageriale, bazate pe valori și principii etice, prin care aspectele etice devin parte integrantă / referențial valoric al activității tuturor membrilor instituției, orientat spre dezvoltarea culturii organizaționale etice.*

Prin *cultură organizațională etică*, înțelegem un sistem de valori și principii etice, împărtășite, interiorizate și asumate de către toți membrii instituției școlare, care determină comportamentul etic al acestora în interiorul și în afara instituției.

În temeiul reperelor teoretice analizate, completate cu rezultatele analizei documentelor de politică educațională națională, susținute de rezultatele experimentului diagnostic, sintetizăm următorul **sistem de valori**, care ghidează *managementul eticii în instituția de învățământ general*, descris mai jos.

- **Binele** - angajare morală, tratarea cu bunăvoință, îngăduință, mărinimie, înțelegere, generozitate, considerație și respect a fiecărui membru a comunității școlare, decență, angajament conștient în promovarea valorilor pe care se fundamentează cultura organizațională a instituției, preocupare pentru bunăstarea proprie, dar și a celorlalți, sacrificarea interesului personal în favoarea interesului / scopurilor majore ale instituției.

Se spune, că cel ce-a atins treapta etică a Binelui, va ajunge să înțeleagă nu numai că se poate, dar și că trebuie să se răspundă la rău cu bine, iar cel ce rămâne doar în planul valorii morale nereflectate a Binelui, răspunde la rău cu rău [5, pp. 39-45].

- **Umanismul și individualitatea** - respectarea demnității umane, valorizarea personalității membrilor comunității școlare, recunoașterea valorii fiecărui actor educațional, susținere în conștientizarea propriei valori în corelație cu recunoașterea valorii altuia, independența în gândire, autoafirmare prin propriile forțe și propriile merite, susținerea persoanelor în procesul de dezvoltare a sistemului de valori individuale, recunoașterea și aprecierea meritelor.

În contextul acestor valori, este oportună susținerea actorilor educaționali în *maxima realizare a umanității din fiecare* (conform viziunii aristotelice). Omul va evolua pe calea moralității numai atunci, când va acționa nu în vederea unor interese și avantaje proprii, în detrimentul altora,

ci călăuziți de un principiu universal valabil. Deci, este necesar să recunoaștem umanitatea din orice individ, ca scop în sine sau valoare supremă, căci, ori de câte ori îi tratăm pe ceilalți numai ca pe niște simple mijloace în folosul nostru, nu suntem morali (Im. Kant).

- **Democrația** - respectarea și exercitarea drepturilor, pluralismul opiniilor, convingerilor, atitudinilor, a modurilor diferite de a acționa. Fiecare membru al comunității școlare / educaționale (în primul rând, elevul) are dreptul să-și exercite libertățile: de opinie, de exprimare, de informare, de asociere, cu asumarea conștientă a responsabilităților, în raport cu necesitatea respectării drepturilor și libertății altora, promovarea în cadrul tuturor activităților din instituție a respectului pentru ceilalți, respectarea opiniilor și ideilor diferite de cele proprii.

- **Libertatea**. În acord cu sistemul etic al lui Im.Kant, va fi promovată *libertatea, demnitatea umană și autonomia voinței*, adică, va fi încurajată libertatea gândirii, libertatea alegerii și acțiunii conștiente, responsabilității individuale, or, fundamentul moralității este libertatea voinței autonome. Se va insista pe dezvoltarea *capacității persoanei de a-și conduce comportamentul etic pe baza unor decizii conștiente.*

- **Dreptatea și echitatea** - se are în vedere punerea în aplicare a principiului obiectivității și imparțialității, al principialității, or, capacitatea individului de a fi echitabil reprezintă *o probă a minții, puterii și frumuseții omului*. Precizăm că, semnificația termenilor *dreptate și echitate* ne obligă la *a fi în acord cu normele morale, cele juridice și a promova egalitatea în drepturi, echilibrul.*

Cu referire la **principiile managementului eticii** la nivel de instituție de învățământ general, acestea trebuie să prezinte conjugarea a două dimensiuni: **dimensiunea etică** cu *principiile sale generale cunoscute, cele etico-profesionale de precum și latura managerială*, privind cultura organizațională, normele administrării resurselor umane.

Am argumentat sistemul de valori ale managementului eticii - *Binele, Umanismul și Individualitatea, Democrația, Libertatea, Dreptatea și Echitatea*, ce devin standarde morale de referință în instituția de învățământ general. Astfel, deducem sistemul de **principii ale managementului eticii în instituția de învățământ general.**

1. Principiul abordării sistemice și prospective. Managementul eticii este parte componentă a managementului culturii organizaționale, care, la rândul său, reprezintă parte componentă a managementului instituției de învățământ general. Aceasta semnifică faptul, că managementul eticii nu poate fi abordat separat de toate celelalte procese specifice instituției de învățământ. Valorile etice se referă la toți factorii educaționali interni, dar și externi, ce țin de problematica calității din învățământ.

Astfel, managementul eticii se va efectua din perspectiva *funcționalității și interdependenței* acestor relații, valorificând particularitățile și rezultatele tuturor proceselor specifice instituției, în ansamblu, prin prisma sistemului de valori - parte componentă a culturii organizaționale. Abordarea sistemică presupune *coerența* dintre scopurile, obiectivele, principiile, resursele managementului eticii și scopurile, obiectivele, principiile, resursele de administrare.

Prospectiva necesită obiective și activități manageriale durabile în timp, capacitatea strategiei de promovare consecventă a valorilor eticii întru formarea durabilă a conștiinței și a comportamentului etic al membrilor comunității școlare; prevenirea / soluționarea cu succes a problemelor / dilemelor etice. Durabilitatea, credem, se poate asigura centrând politica, strategia și întreg procesul de promovare a eticii pe un sistem de valori, recunoscut și acceptat de toți membrii comunității școlare, ca parte componentă / nucleul tare al culturii organizaționale.

Scopul acestui principiu e de a preveni prejudiciile, de a limita acțiunile potențial periculoase, de a controla riscurile și a ne face să ne simțim responsabili de consecințele subtile și greu anticipabile ale acțiunilor noastre.

2. Principiul valoric. Obiectivele, precum și întreaga gamă a dimensiunilor procesuale, specifice *managementului eticii la nivel instituțional*, răspund sistemului de valori. Se va promova *Binele, Umanismul și Individualitatea, Democrația, Dreptatea și Echitatea, Libertatea*. Se va asigura transparență maximă în ceea ce privește regulile, procedurile, susținută de comunicare accesibilă, motivantă. Se va demonstra confidențialitate în furnizarea, completarea, utilizarea și asigurarea accesului la informație, conform normelor instituționale. În

orice împrejurări, se va proceda cu discreție și se vor proteja datele cu caracter personal.

Cu referire la cadrele didactice și manageriale, specificăm categoria de bază a eticii / deontologiei profesionale - *Datoria* - o valoare morală imperativă, care exprimă ceea ce ar trebui să facem și ceea ce nu ar trebui să facem, adică, cerința de a face ceea ce este convenit, valoare care susține și facilitează succesul în soluționarea dilemelor . Tocmai de aceea, un principiu etic fundamental al oricărei profesii, inclusiv al celei de pedagog, ține de promovarea *profesionalismului*, conștientizarea și îndeplinirea responsabilă a datoriei, devotamentului față de meseria de pedagog, dar și de manager în educație. Anume acest principiu devine actual în contextul implementării *Codului de etică al cadrului didactic*.

Conduita convenită cere specialistului să-și învingă intențiile emoționale, subiective, prin eforturi volitive și presupune că motivul de bază al acțiunii / faptei sale trebuie să fie necesitatea obiectivă înțeleasă ca îndeplinire a datoriei. Evident, caracterul imperativ al acesteia nu înseamnă, însă, reprimarea totală a individului, ci doar constrângerea dorinței sale situaționale actuale, care nu coincide cu interesele școlii / sistemului educațional.

În îndeplinirea datoriei este reflectată prioritatea intereselor elevului / școlii / sistemului educațional față de cele personale, conștiința profesională și maturitatea specialistului, nivelul înalt de dezvoltare a personalității lui.

În plan general, *Datoria* poate fi înțeleasă ca cerința de a urma idealurile *Binelui, Dreptății, Echității*. Îndeplinirea datoriei reprezintă o condiție inevitabilă pentru succesul profesional al orișicărui specialist. Acest lucru va deveni însă posibil doar atunci, când respectarea cerințelor înaintate de profesie se va transforma într-o obligativitate „în sine” (fără a fi impusă din exterior), într-o convingere internă profundă în necesitatea de a realiza anumite acțiuni, de a urma o anumită linie de conduită în activitate.

În alți termeni, datoria se prezintă ca o trăire internă a autoconstrângerii specialistului de a proceda, în corespundere cu valorile principale ale profesiei și de a-și construi întreaga activitate profesională, toate raporturile, faptele, în corespundere cu aceste valori [2, p.7-202].

În contextul managementului eticii, *Datoria* pune accent pe profesionalism în relațiile cu elevii, copiii și părinții / alți reprezentanți legali; respect și toleranță față de unicitatea și diversitatea copiilor și elevilor; centrarea educației pe beneficiarii acesteia; colaborarea cu colegii, părinții / alți reprezentanți ai copiilor și elevilor; onestitatea și integritatea; receptivitate la nevoile copiilor și elevilor; răspundere în fața conducerii instituțiilor de învățământ, colectivelor pedagogice și organelor reprezentative ale părinților / altor reprezentanți legali; eficiență și eficacitate; obiectivitate și corectitudine.

3. Principiul sinergetic. Caracterul complex și complicat al *managementului eticii* solicită interacțiune pozitivă, cooperarea persoanelor implicate, conjugarea eforturilor tuturor factorilor interesați în *dezvoltarea culturii etice în instituția de învățământ general*. În special, se conturează rolul și răspunderea managerilor de la toate nivelele organizaționale, precum și a partenerilor în asigurarea funcționalității *Strategiei manageriale de dezvoltare a culturii etice în instituția de învățământ general*, or, legitatea de bază a parteneriatelor funcționale este cea a *sinergie*.

Deci, este necesară crearea, prin comunicare și motivare, cooperării între toate părțile interesate, pentru a oferi oportunități de funcționare efectivă a *Strategie*.

4. Principiul respectului autonomiei, integrității, demnității umane. Prin acest principiu se insistă pe recunoașterea dreptului fiecărui membru al comunității școlare la decizii etice, de a-și hotărî liber propriile alegeri și de a acționa fără interferența altora, pe baza propriului sistem de valori și credințe. Filosoful german I. Kant a considerat *autonomia persoanei*, capacitatea ei de autodeterminare ca fiind esența moralității ființei umane.

Principiul respectului autonomiei semnifică recunoașterea acestei capacități și, în plus, obligația de a nu aduce prejudicii, de a interfera cu alegerile libere ale celorlalți și chiar datoria de a crea condițiile necesare pentru exercitarea autonomiei de către toți, atât timp, cât aceasta nu dăunează altora. Acceptarea autonomiei trebuie să aibă caracter universal. Autonomia presupune recunoașterea faptului, că orice persoană are libertatea de-a alege, că orice persoană este moral valoroasă.

În contextul managementului eticii în educație, respectarea acestui principiu semnifică respectarea libertatea în gândire, independența față de ideologii, doctrine politice, principiul respectării dreptului la opinie al elevului ca beneficiar direct al procesului educațional, recunoașterea și garantarea drepturilor persoanelor la păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identității lor etnice, culturale, lingvistice și religioase. Prin acest principiu se insistă pe tratarea / respectarea ființei umane drept valoare supremă.

Devine necesar a insista în respectarea sistemului de valori individuale, ce conferă identitate membrilor comunității școlare, dar și alinierea acestora la sistemul de valori organizaționale, promovarea prin toate acțiunile a sistemului de valori organizaționale. În acest sens, există studii și cercetări empirice, care demonstrează existența unei interacțiuni între valorile individuale și sistemele de valori ale organizațiilor [8, p.203].

Când o persoană se confruntă cu o dilemă etică, sistemul său de valori va interacționa cu percepția implicațiilor etice ale situației. Prin urmare, este important să avem o înțelegere de bază a relației dintre sistemele de valori și percepțiile individuale ale eticii organizaționale. Evident, standardele ce caracterizează un comportament etic, se află într-o zonă neclară, în care este posibil să nu existe întotdeauna distincția fermă între răspunsuri corecte și răspunsuri greșite.

5. Principiul corelării responsabilității individuale cu cea organizațională. Dezvoltarea culturii etice a unei organizații și a membrilor comunității acesteia nu poate atinge cote maximele fără asumarea de către fiecare a responsabilității pentru propriile acțiuni și decizii. Managementul asigură premisele, condițiile pentru performanța etică și o promovează, stimulează, iar celorlalți membri le revine sarcina de a valorifica aceste premise în cheia dezvoltării *culturii etice*, conștiinței și comportamentului etic.

Responsabilizarea solicită un angajament, raportat la scopul final, precum și decizii / plan de acțiuni în îmbunătățirea comportamentului etic. Deci, este vital ca fiecare să-și analizeze valorile, comportamentele și angajamentele; acțiunile de automotivare în acest sens își au locul său distinct în acest proces.

Evident că prin activitățile de promovare a valorilor etice se încurajează autonomia morală, intelectuală, profesională, independența gândirii. Caracterul complex al dezvoltării culturii etice solicită interacțiune pozitivă, cooperarea persoanelor implicate, conjugarea eforturilor tuturor factorilor interesați, respectiv, principiul sinergiei devine esențial în acest sens.

6. Principiul valorizării performanței în dezvoltarea etică individuală și organizațională. Prin toate activitățile manageriale orientate spre dezvoltarea culturii etice, în instituția de învățământ se va da valoare, încuraja, recunoaște și recompensa performanța, profesionalismul, competența în îndeplinirea tuturor sarcinilor profesionale, focalizare pe realizarea calitativă a sarcinilor profesionale, asumarea de responsabilități și contribuție semnificativă la asigurarea calității procesului educațional. Se favorizează și sprijină procesul de constituire a identității, ca bază pen-

tru dezvoltarea conștiinței și comportamentul etic, libertate și autonomie.

În cadrul cercetării experimentale, am demonstrat că eficacitatea *managementului eticii la nivel de instituție de învățământ general* este determinată de competența de management al eticii a managerilor școlari, ce însumează un sistem de competențe specifice: *diagnoza și prognoza în domeniul managementului eticii; elaborarea Codului de etică al membrului comunității școlare / instituției de învățământ; elaborarea strategiei de dezvoltare a culturii etice organizaționale; monitorizarea și evaluarea rezultatelor strategiei de dezvoltare a culturii etice organizaționale; îmbunătățirea continuă a strategiei de dezvoltare a culturii etice organizaționale.*

Aceste competențe specifice, fiind formate în cadrul activităților de formare profesională, determină efectiv rezultativitatea *managementului eticii*, astfel dezvoltând cultura etică organizațională.

BIBLIOGRAFIE

1. Andrițchi, V. *Teoria și metodologia managementului resurselor umane în învățământ*. Chișinău: PRINT-Caro SRL, 2012. 288 p. ISBN 978-9975-56-054-2.
2. Bulgaru, M. *Etica profesională - o necesitate pentru activitatea de succes a specialistului*. În: *Studia Universitatis Moldaviae*, 2018, nr.3 (113), Seria *Științe sociale*, p.10-202. ISSN 1814-3199, ISSN online 2345-1017.
3. *Codul de etică al cadrului didactic: Ordinul MECC, nr. 861 din 07.09.2015*. În: *Monitorul Oficial*, nr. 59-67, 18.03.2016, art. nr: 407.
4. *Regulamentul-tip de organizare și funcționare a Consiliului de etică al instituției de învățământ general. Ordinul MECC nr. 1095 din 30.12.2016*.
5. Sârbu, T. *Etică: valori și virtuți morale*. Iași: Editura Societății Academice M.T.Botez, 2005. 146 p.
6. Vidam, T. *Dimensiuni ale eticii comunicării și mass-media*. Cluj-Napoca: Casa cărții de știință, 2007. 221 p. ISBN 978-973-133-073-0.
7. Häyry, M. *European Values in Bioethics: Why, What and How to be Used*. În: *Theoretical Medicine*, 2013, nr.24, pp. 202 - 212. ISSN 1573-0980.
8. Revino, L.K. WEAVER, G. *Managing Ethics in Business Organizations*. Stanford University Press, 2003, 392 p. ISBN 978-0804743761
9. Râmbu, N. *Filosofia valorilor*. București: Editura Didactică și Pedagogică, 1997. 245 p. ISBN 973-30-5942-0.